

**ПОНОВЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ РОЛІ ЧЕРНІГОВА, ЯК ДЕРЖАВНОГО
ЦЕНТРУ СХОДУ ЄВРОПИ ТА РУСЬКОЇ ЗЕМЛІ ЗА ПРАВЛІННЯ МСТИСЛАВА–
КОСТЯНТИНА ВОЛОДИМИРОВИЧА**

DOI:

У статті узагальнюються та аналізуються історичні факти, ряд концепцій, гіпотез, теорій, що відтіняють роль Чернігова та Чернігово–Сіверської держави (князівств) та засвідчують формалізацію принципів основ середньовічної держави–Русі на початку XI століття.

Багато у чому, це заслуга представника старійшинів роду Володимира Святославича–Мстислава–Костянтина, котрий є одним із найбільш ігнорованих князів в офіційних штучних наративах історіографії Стародавньо–Київської Русі та постмодерністських представників «норманістів».

Відбувається масштабоване заниження значення особи Мстислава–Костянтина шляхом включення його образу у ряд інших князів, у порівнянні з унікальними: Ярославом Мудрим та Володимиром Мономахом.

Так, для прикладу, у літературі він «Удатний–Удалий» чи «хоробрий», але такі особистісні імена використовуються і до Мстислава–Федора Мстиславича князя Новгородчини та Галича і Пониззя.

Більш прихильні до Мстислава Красного літописці та дослідники іменують його Великим, але він потрапляє до ряду Володимир Святославич Великий та Мстислава–Федора–Гаральда Володимировича Великого, сина Володимира Всеволодовича Мономаха.

Проте навіть епігонство у літературі, Мстиславу Костянтину Володимировичу Красному–Могутньому цих непересічних князів свідчить про надзвичайність його постаті та значення в історії Русі. Поряд з ним і про місце його престольного Чернігова, та оформлення «триумвірату» Володимировичів та традиції з'їзду князів.

Виважена політика Мстислава Володимировича піднесла значимість Русі на один рівень із Ромейською імперією, у часи її злету за імператора Бориса Болгаробійці та Священною Римською імперією германської нації, державного Канута Могутнього.

Його конкурент, а потім співправитель по Городецькій фації, представник молодших Володимировичів–Ярослав Кривий–Мудрий, не зміг утриматись на даному рівні. Його недолуга політика у напрямках Візантії та Західної Європи, звуження внутрішнього базису, призвела до падіння політичної ваги Русі, попри прийняття титулу «цезаря». Проте, багато у чому, Ярослав Володимирович досяг успіху завдяки своїй шлюбній політиці, на столітті випередивши Габсбургів

Незважаючи на різноманітні обставини наслідки діяльності Мстислава–Костянтина Могутнього визначали як політичний розвиток Русі, так і впливали на її матеріальну та духовну культуру, що відзначили як сучасники, так і дослідники Русі. Також закріпилась особлива роль Чернігова в історії Русі–України, її середньовічної Равени та хранителя традицій.

Дана робота є спробою об'єктивної оцінки ролі Мстислава Костянтина Красного–Могутнього та Чернігово–Сіверщини на початку XI століття. Для цього використані, як новітні дослідження, так і здобутки видатних вчених ХХ сторіччя, насамперед О. Шахматова, М. Артамонова, Б. Рибалки, Михайла Брайчевського, Омеляна Пріцака.

Ключові слова: Русь, Русь–Україна, Чернігово–Сіверська держава, каган, Мстислав Костянтин–Володимирович Красний–Могутній, Ярослав Володимирович Кривий–Мудрий, Лиственська битва, князь

Oleksandr Kukharuk.,
Public figure, PhD in History
kuh_ab@ukr.net,

RESTORATION OF THE INSTITUTIONAL ROLE OF CHERNIHIV AS THE STATE CENTER OF EASTERN EUROPE AND THE RUSSIAN LAND UNDER THE REIGN OF MSTISLAV–KONSTANTIN VLADIMIROVICH

This article summarizes and analyzes historical facts, a range of concepts, hypotheses, and theories that highlight the role of Chernihiv and the Chernihiv–Siversk state (principalities) and demonstrate the formalization of the fundamental principles of the medieval state of Rus in the early 11th century. Much of this is attributed to the elder of the family of Volodymyr Sviatoslavych, Mstislav–Kostyantyn, who is one of the most overlooked princes in the official artificial narratives of the historiography of Ancient Kyiv Rus and postmodernist representatives of the "Normanists."

There is a widespread devaluation of Mstislav–Kostyantyn's significance by incorporating his image into the ranks of other princes, compared to unique figures such as Yaroslav the Wise and Volodymyr Monomakh. For example, in literature, he is referred to as "Brave" or "Valiant," but such personal names are also used for Mstislav–Fedor Mstislavich, Prince of Novgorod, Halych, and Poniat. More favorable chroniclers and researchers call Mstislav the Red "Great," but he is still placed among Volodymyr Sviatoslavych the Great and Mstislav–Fedor–Harald Volodymyrovich the Great, the son of Volodymyr Vsevolodovych Monomakh. However, even the epitome in literature of Mstislav Kostyantyn Volodymyrovych the Red–Mighty alongside these exceptional princes testifies to the extraordinariness of his figure and significance in the history of Rus. Alongside him is the importance of his capital Chernihiv, the formation of the "triumvirate" of the Volodymyroviches, and the tradition of princely congresses.

Mstislav Volodymyrovych's balanced policy elevated the significance of Rus to the same level as the Byzantine Empire during its peak under Emperor Basil II and the Holy Roman Empire of the German Nation under Canute the Great. His rival and later co–ruler in the Gorodetskaya faction, Yaroslav the Wise, a representative of the younger Volodymyroviches, could not maintain this level. His flawed policies towards Byzantium and Western Europe and the narrowing of the internal base led to the decline of Rus's political weight, despite accepting the title of "Caesar." However, in many respects, Yaroslav Volodymyrovich succeeded due to his marriage policy, outpacing the Habsburgs by a century. Despite various circumstances, the consequences of Mstislav–Kostyantyn the Mighty's activities determined both the political development of Rus and influenced its material and spiritual culture, as noted by both contemporaries and researchers of Rus. The special role of Chernihiv in the history of Rus–Ukraine, its medieval Ravenna, and keeper of traditions, was also established. This work is an attempt to objectively assess the role of Mstislav Kostyantyn the Red–Mighty and Chernihiv–Siversk in the early 11th century. For this, both recent research and the achievements of prominent 20th–century scholars, primarily O. Shakhmatov, M. Artamonov, B. Rybakov, Mykhailo Braichevsky, and Omeljan Pritsak, are used.

Key words: *Rus, Rus–Ukraine, Chernihiv–Siversk state, Kagan, Mstislav–Kostyantyn–Volodymyrovych the Red–Mighty, Yaroslav Volodymyrovych the Wise, the Battle of Listven, Prince*

Постановка проблеми. Ключові питання історії Русі — України та її оточення, в епоху Середніх віків, залишаються актуальними й на сьогодні їхнє озвучення та використання перейшли в царину політики та суспільного буття, породжуючи легіони псевдоекспертів.

Чергові реінкарнації примітивних казок у варіантах 17–18 сторіч на кшталт: «Єдиної «стародавньої» Русі — колиски...», «Єдиної» «давньоруської народності,» особливого «православного» шляху тощо — надихнули сусідніх північно–східних «євразійців» з їхнім очільником. Проявом стала вірусна публікація 12.07.2021 р. у гірших традиціях наукового симулякру.

Вочевидь більшість дискусійних проблем щодо феодальних спільнот Середньовіччя, суттєво міфологізованих естетами Просвітництва, знайшли принаймні базове, наукове вирішення європейськими науковцями — ще на початку 20 сторіччя, але на теренах Східної Європи відбувся псевдореволюційний відкат. У його основу лягли нові прочитання радикалів від філософії епохи Просвітництва — з концептами «простих рішень». У радянські часи дані тенденції, особливо в гуманітарній та соціо-технологічній сферах стали визначальними: «лженауки: генетика, кібернетика, соціологія», «буржуазні фальсифікатори історії, всеперемагаючий марксизм-ленінізм» тощо. У цьому ж ряду: «Історія Стародавньої Русі IX–XIII ст. нашої ери!» «Давноруська держава — Київська Русь» — З огляду на цей постулат: «Єдиним результатом розвитку Київської Русі має бути перехід столиці до Москви, як справжнього, історичного центру руської землі!!».

Ця теза в науковому виданні сформувалась в епоху розквіту пролетарського інтернаціоналізму. [16].

Для підтвердження такого заданого результату, — допускались будь-які методи та пряме фальшування у наукоподібній обгортці, замовчувались або втрачались історичні факти та свідчення, матеріальні пам'ятки. Дані зусилля дали свій результат. [10]

Навіть на сьогодні у заданій парадигмі продовжує перебувати переважна більшість одержавлених, у тому числі посадами, ступенями, званнями — науковців та освітян в Україні. Досить побіжно ознайомитись із здобутками Центру досліджень по історії Київської Русі Інституту історії України під орудою званого Олексія Толочко. Якщо не «руський мір» по Татішеву, то «норманська школа». Почасті з цієї причини перспективні молоді дослідники історії України концентруються на періодах Козаччини та Визвольних змагань, спеціальних дисциплінах.

Таким чином, дискусійні проблеми історії Русі фактично віддані на відкуп російським дослідникам, де сформувалися потужні та компетентні наукові, високопрофесійні школи. Їх найбільш яскраві представники, у межах визначеного результату, мають значну ступінь наукової свободи та ресурси для задоволення професійних інтересів. [3; 15]

Проте більшістю представників цього загалу вимушено ігноруються «прості» речі. Саме завдяки цьому створюються можливості для ефективної протидії — обмеженості наративів «руського міра», його базовим основам — через наукове пізнання історичних процесів [23] Це можливо, якщо враховувати наступне:

По-перше — наукові теорії, в ідеалі, мають включати, враховувати всі наявні суттєві факти, котрі встановлені на даний час, згідно ієрархії їхньої значущості.

По-друге — залучені факти мають отримати біль-менш відповідне місце в єдиному та взаємопов'язаному перебігу подій.

По-третє — узгоджуватись у причинно-наслідкових зв'язках відповідно законам логіки.

По-четверте — чим висунута концепція, гіпотеза, теорія — компактніша, простіша, перевіряється «бритьою Оккама», краще виявляє закономірності тим більша ймовірність її відповідності реальному перебігу подій.

Тому поставлене у цьому дослідженні питання та спроби відповіді на них дають можливість переглянути усталені догми — щодо постаті Ярослава Мудрого та незрозумілого «сепаризму» чернігівських князів. По-новому поглянути на постать Мстислава Володимировича — Костянтина Васильовича Красного — Могутнього, кагана Тмутаракані та Дешт і Савір; найяснішого князя Чернігівського Милостивого і Стославного, Хороброго, державця столу сієї сторони Дніпра, царя Кавказьких земель, князя Переяслава, Смоленська, Новгород, Ростова та прочих земель і князівств. [20; 24]

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Сучасна українська історіографія, як зазначалось вище, фактично усунулась від досліджень кола наукових проблем окреслених заданою статтею. Більшість сучасних публікацій, за певними винятками, лишаются в межах наративу сформованого Д. Багалієм, М. Грушевським чи навіть О. Самоквасовим, котрий узгоджувався зі С.М. Соловйовим. Так сформований на матеріалах археологічних досліджень середньовічного м. Чернігова, проведених у 1980–2010 рр., том за авторства

відомих фахівців — Казакова А. та Моді О., отримує сакраментальну назву: «Стародавній Чернігів» [9].

Ще більш показовим у викладу матеріалу з окреслених проблем є друге видання роботи професора Ніжинського університету Сергія Лепявки за назвою «Чернігів Історія міста». За визначенням професора Гарварду С. Плохія «знаний фахівець з історії околиць Чернігова (С. Леп'явко)» щиро зазначає: «Початок писемного періоду історії Чернігова — пов'язаний з іменем першого відомого чернігівського князя Мстислава Володимировича...» Тобто до 1024 р. ніяких згадок про Чернігів не було? Попри угоди з Візантією, твори візантійських, арабських, перських авторів. [11].

Далі негірше: «Наймолодший серед братів, Мстислав, довго не втручався у конфлікт і сидів, як дрібний удільний князь далеко на півдні в Тмутаракані на Таманському півострові. Він займався місцевими справами головною, з яких, була боротьба проти кочівників». [13] Автор не вдався, до навіть поверхневого аналізу. Дозволю зазначити, що шановний фахівець із пізнього феодалізму явно не ознайомлений навіть із відповідними есеями О. Прицака. Його знання про Тмутаракань і Мстислава відповідають рівню Катерини Другої. Наведені приклади показово характеризують рівень історичних знань українського суспільства, навіть найкращих фахівців.

Відповідно у своїй есеї автор вимушено спирається, крім відповідних джерел, на роботи російських та радянських і пострадянських істориків. Насамперед на класичні дослідження: О. Шахматова, М. Артанова, П. Рібакова, В. Яніна, сучасні роботи високого рівня: В. Кучніна, Т. Джансона, О. Назаренка, В. Петрухіна; польського історика А. Поппе тощо. Зрозуміло, застосовуючи, науково-критичні підходи.

Метою статті є об'єктивне переосмислення ролі Мстислава–Костянтина Володимировича та Чернігово–Сіверської держави на початку XI століття, а також аналіз їхнього впливу на політичний і культурний розвиток середньовічної Русі.

Виклад основного матеріалу дослідження. Обмеження за об'ємом публікації змушує залишити за її межами основні події феодальної війни між синами Володимира Святославича. Проте дозволимо звернути увагу на той факт, що попри століття цензури, саме завдяки опису битви під Любичем 1015 р. вдається достатньо точно встановити вік Ярослава Володимировича. На час перемоги йому було 28 років. Тобто Ярослав, у принципі, не міг належати до старших Володимировичів, як і сумнівне його проходження від Горислави — Рогнеди Полоцької. Підтвердженням його народження між 986–988 рр. є те, що приблизно 1000 року він отримує стіл у Ростові на озері Неро. Зазвичай княжичі могли сісти на князівство у віці від 14 років, у виняткові випадки після 12р. [24]

Проте попри вказану обставину йому на 1021 рік вдається встановити контроль над більшістю Русі.

Проте саме 1021 р. його племінник, князь Брячислав Полоцький робить блискавичний наїзд на Новгород. Він повністю грабує місто. Ярослав реагує блискавично. На річці Судомир він перехоплює військо Брячислава з обозом і громить його. Проте всупереч своїм звичаям залишає його в милості та надає міста Вітебськ та Усвят у кормління [19]

Очевидно, Ярослав вважав, що дії Брячислава, котрий, у подальшому вірно служив йому, були виправданими.

Частково пояснити мотиви Ярослава дозволяє Сага про Еймунда, котрому Ярослав за її текстом передає Полоцьке князівство та черговий уже похід у 1022 р. на Берестя. Саме Берестя, поруч літописів та скандинавських джерел, визначається як місце загибелі Святополка Ярополка. [3;7]

Під тим же 1022 р. в літописах зазначається похід Мстислава Тмутараканського на Касогів та поєдинок із його правителем. На момент походу Мстислав займав Тмутараканський стіл понад 30 років, проводив активну політику на Кавказі, Закавказзі, Криму. Конфлікт із потужною державою касогів також, здається, незрозумілим та вимушеним. На підтвердження цієї думки можна навести факт усиновлення синів Ердеді касогів (Редед літописів) Мстиславом та одруження одного з них — Романа на дочці Тетяні. Отже, майже 10 років Мстислав уникав участі в династичній війні, але 1023 року з'являється на теренах Чернігово — Сіверщини з першокласним військом [17]

На 1023 рік Чернігів був позбавлений власного столу та наймовірніше за існуючими традиціями керувався князем Київським. На землях Чернігівської русі сидів Гліб Володимирович князь Муром на Десні (Моровійська). Ця традиція, як твердив В. Кучкін у північно–східних землях держави зберігались до кінця XII сторіччя: Ростов — Суздаль — Володимир — Боголюбів. Спостерігається вона й у Галичині та почасти в Деревській землі: стара столиця залишається з боярами за Києвом, а наступник переносить стіл у своє місто [12]. Як обґрунтував у своїх працях 1940–1980 рр. Б. Рибаків — принаймні матеріали частини великих Чернігівських курганів свідчать, що це поховання правителів зі статусом Кагана. Ймовірно, на рубежі 960–980х років династія Чернігівських каганів перервалася. Непрямим свідченням може також слугувати ранній цикл билин про Іллю Муромця (Моровця), котрого чернігівські мужі закликають сісти у звільненому від облоги міста, але він йде до Володимира Святославовича Київського.

Мстислав Володимирович не здійснює такої помилки. Чернігів та Тмутаракань були тісно пов'язані й раніше. Академік М. Артамонов вважав, що так званий сепаратизм Чернігова, його протистояння Києву — об'єктивно витікало з протилежних соціально–економічних орієнтацій. Умовно — Чернігів це Великий степ та кавказький напрям розвитку; Київ — Південно західний, умовно Візантійський. Тому аргумент, що Мстислав, маючи першокласні військові сили, відступив від Києва, бо його не захотіли кияни — видається сумнівним. Ймовірно, були наявні більш вагомні чинники, принаймні, для самого Мстислава. [1; 15; 18]

Дізнавшись про акцію Мстислава — Ярослав діє за відпрацьованою схемою. Він збирає військо, закликає найманців вікінгів–шведів. Цього разу їх очолює Якуна Одноокій, Золотий плащ. Ймовірно, й цього разу участь у вправі бере Еймунд син Хрінга, Конунг Полоцька. Що цей епізод не ввійшов до Саги про його славні діяння. Під Лиственном, у грозу, військо Ярослава зазнало повного розгрому. Ярослав і Якун втікали лише вдвох на човні, причому Якун загубив свій легендарний плащ. Як слідує з аналізу повідомлення літописця, прихильного до Ярослава, центр його війська, котрий сформували вікінги, порвали сіверяни — «вікінги перетрудилились». Розгром та знищення армії Ярослава завершила атака кінної дружини. Попри слова, котрі приписують Мстислава, про «цілість дружини» — втрати також були суттєвими. Зокрема, загинув Роман Ердедич, зять князя та його пасинок.

Наймовірніше, саме після цього погрому далекоглядний Еймунд син Хрінга, вбивця принаймні двох князів, залишає Русь, поновивши тут свій статус конунга [7; 19;24]

Після блискучої перемоги Мстислав Володимирович, робить крок, котрий складно пояснити. Він пропонує Ярославу зайняти київський стіл. Мотивом літописець визначає старійшинство Ярослава, але, як вказувалось вище, цього фактору не могло бути. Отже, Мстислав керувавсь якимись державними інтересами.

Лише через значний час, 1026 року Ярослав, уклавши Городокський договір займає «оную» — протилежну Мстиславу сторону Дніпра [24].

П. Толочко говорить про «дуумвірат» [22] Але насправді, ймовірно, відбиваючи попередні традиції складається Триумвірат. Молодший брат Судислав здобуває землі кривичів зі столами у Пскові та Полоцьку. Ймовірно, також інші володіння. Головою Триумвірату, його принцепсом стає Мстислав. Він контролює основні центри Русі: Переяслав, Чернігів, Любеч також Смоленськ, Новгород, а також Ростов, можливо, з Ярославом та Судиславом. Водночас, його син Євстафій утримує Тмутаракань, тримаючи в залежності більшу частину Північного Кавказу. [17]

На землях Мстислава, насамперед, Чернігово–Сіверщині, поширюється прославлення Спасителя — Спаса, що, більш зрозуміло, несторіанам, степовикам, іншим гілкам раннього християнства, ніж вузьковізантійське возвеличення Софії, як покровительки македонської династії.

У свій час М. Артамонов та В. Пашуто звернули увагу на цікаву обставину. Коли під 1029 р. київський літописець зазначає про відсутність подій — Ярослав Всеволодович здійснює похід до Тмутаракані. Дослідники зазначають, що Мстислав мав досить ресурсів, щоб завдати удару епігонам Хазарського каганату, можливо, за підтримки Візантії, котрі здійснили напад на Тмутаракань та її володіння [1; 17;20]

Проте, якщо поглянути з погляду етики феодалізму та військової доцільності, все логічно: Сюзерен доручає васалу здійснити похід у його інтересах проти противника з невідповідним статусом. Тобто, крім швидкості шлях по Дніпру й морю мав зайняти до трьох тижнів — реагування відповідно до рівню загрози та врахування амбіцій Ярослава.

Водночас загальнодержавна акція, виходячи зі сприятливого часу, повернення Червенських міст із виходом до Сілезії, відбувається спільними зусиллями. У результаті отримано не лише суттєві матеріальні здобутки, але і здійснюється вплив на внутрішні справи Польських земель.

Таким чином, на початок 1030 рр. Русь виходить на пік могутності. Відбувається швидкий економічний розвиток, розбудовуються старі та виникають нові міста, розквітає Чернігів. Вік Мстислава наближається до 60 років, здається, він реалізував свої призначення, належить до 2–3х наймогутніших державців Європи, батько щасливої родини.

Однак, успадкувавши його риси правитель, володар Тмутаракані — Євстафій гине в Закавказькому поході в союзі з християнами Вірменії та Візантійською імперією. [17]

Приблизно водночас готується шлюб, між іншим, сином Мстислава — Іллею, котрий посів Новгород та донькою короля Данії, Норвегії, Англії — Канута Могутнього. Проте під 1034 р. знаходять глухі свідчення про смерть Іллі, за загадкових обставинах. Підозрюють отруєння. Сліди ведуть до двору новгородського тисячника Костянтина Добринича, прихильника вольностей бояр та Ярослава. Тисяцького, з огляду на його статус та походження, засилають у Ростов. Тобто за 2–3 роки Мстислав фактично залишився без спадкоємців.

Питання смерті Іллі настільки заплутане, а з іншого боку, очевидне, що його походження приписують Ярославу, перекручуючи подієву картину. На таку точку зору став О. Назаренко [15]. На користь точки зору, що Ілля не є сином Ярослава свідчать такі факти: по – перше, після смерті Мстислава він кидає Київ та прямує до Новгорода. Насамперед, саме там він змінює все керівництво. Навіть у порушення всіх норм замінює єпископа — ставлячи на це місце свого прихильника, представника другорядного князівського роду Жидяту — Луку [3]. По–друге, у 1019 р. Ярослав розлучається з перебуваючою в Болеслава Сміливого дружиною — Анною і одружується на дочці шведського конунга Олафа Шотконунга — Інгігерд [7; 18; 10] Таке розлучення заочно допускалося при безплідності дружини.

Як уже зазначалось, досить швидко 1034/36 року помирає і сам Великий каган Мстислав — Костянтин Васильович. За офіційними літописами, застудившись на полюванні. [19]

З огляду на його шістдесятирічний вік, цілком можливо, що смерть була природною. Але значна частина прихильників Мстислава вважала інакше, вочевидь, маючи вагомі підстави. Ймовірно, це врахував і Ярослав, під пристойним приводом, рушивши до Новгорода для зміни його керівництва.

У виправлених літописах, ці події відомі як набіг печенігів на Київ. Але чомусь суттєва частина боїв відбувалась у межах міських укріплень. У результаті постраждали й Золоті ворота, й Софія Київська. [5]

Характерно, що саме кінцем 1030 рр. датуються залишки масштабних пожеж на городищах між Черніговом та Києвом, а також знищення фортеці Пскова. Ярослав Володимирович утверджувався в якості самодержавця. Для підняття свого престижу, можливо, за згодою Візантійського імператора, він приймає біля 1037 р. титул цезаря (царя), проте без титула Августа та переводить митрополію з Переяслава до Києва [6]

Отримання статусу цезаря полегшує Ярославу із заміною політики реального впливу держави — на політику династичних шлюбів. Але загалом, попри панегірикам Ярославу Мудрому не відбулося ні його канонізації, ані успіхів зовнішньої політики. Через короткий термін відбулись провали у Візантійському, Польському напрямках, зростає Степова загроза. Звуження політичного базису розколює Русь [12]

Висновки. Навіть побіжне звертання до значення постаті Мстислава Володимировича дає змогу поставити під сумнів усталений імперською історіографією

нарратив щодо правління Ярослава Володимировича (Мудрого), як вершину розвитку «Єдиної Давньої — Київської Русі» з єдиним центром у Києві, потім Володимирі та Москві.

Цей постулат, сформульований ще «міністром від єдиним центром у Києві історії, видатним представником «дворянської школи» імперської історіографії — С.М. Соловйовим, був сприйнятий правителями СРСР та перейшов у сучасну рф.

У часи середньовіччя, принаймні, у IX–XV ст. Русь пройшла кілька етапів розвитку, як феодалізоване конфедеративно–федеративне об'єднання держав, котрі спостерігається по всій Європі. Її єдність забезпечувалась, як етнічною близькістю виключно ядра держави — Русі Початкової, на пізніх етапах: династичними, культурними, господарськими, конфесійними тощо факторами. Для східної Європи Русь відігравала роль співставну із Священною Римською імперією Германської нації. У закріпленні — базових, ключових елементів її існування, їх формалізації сприяв видатний представник синів Володимира — Мстислав Володимирович. Могутній — Костянтин Васильович.

Список використаних джерел та літератури

1. Артамонов М.И. История хазар. Ленинград: Гос. Эрмитаж. 1962. 523 с.
2. Брайчевський М.Ю. Біля джерел слов'янської держави. Київ: Наукова думка. 1964. 353 с.
3. Висы дружбы. Москва: Университет Дм. Пожарского. 2011. 519 с.
4. Восточная Европа в древности и средневековье. Москва: Наука, 1978. С. 289–295.
5. Высоцкий С.А. Киевские граффити XI–XVIII вв. Київ. 1985. С. 29–43.
6. Голубинский Е.Е. История русской церкви. Москва: Т. 1 1901. С.339–342.
7. Джаксон Т.Н. Исландские королевские саги как источник по истории Древней Руси и ее соседей. Москва: Древнейшие государство 1988–1989. 1991. С. 5–169.
8. Ильин К.С. Летописная статья 6523 г. и ее источники. Москва: Наука. 1957. С. 94–160.
9. Казаков А. Моця О. Стародавній Чернігів. Київ: Темпора. 2011. С. 3–38.
10. Карпов А.Ю. Ярослав Мудрый. Москва: Молодая Гвардия. 2010. 592 с.
11. Константин Багрянородный. Об управлении империей. Москва: Наука. 1989. 496 с.
12. Кучкин В.А. Формирование территории Северо–Восточной Руси в X–XIV вв. Москва: Наука 1984. 349 с.
13. Лепявко С. Чернігів. Історія міста. Київ. Палітра. 2011. С. 36–97.
14. Михеев С.М. «Святополк сяде в Киеве по отцу». Словяно–германские исследования. Т. 4. 2009. С. 152–264.
15. Назаренко А.В. Древняя Русь и славяне. Москва: Древнейшие государства 2007. 2009. 514 с.
16. Насонов А.М. «Русская земля» и образование территории Древнерусского государства. Москва: Наука. 1951. 259 с.
17. Пашуто В.Г. Внешняя политика Древней Руси. Москва: Наука. 1968. 471 с.
18. Повесть Временных лет. Текст подготовил Д.С. Лихачев и Б.А. Романов. Москва – Ленинград. Ч. 1. 1950. 404 с.
19. Повесть Времених літ. Літопис за Іпатським списком. Київ: Радянський письменник. 1990. 558 с.
20. Прицак Омелян. Коли і ким було написано «Слово о полку Ігоревім». Київ: Обереги. 2008. С. 77–99; 301–330.
21. Рыбаков Б.А. Древности Чернигова. Материалы по истории СССР. 1949. №11. С. 7–99.
22. Толочко П. Київська Русь. Київ: Абрис. 1996. 358 с.
23. Янин В.Л. Очерки комплексного источниковедения. Москва: Высшая школа. 1977. 239 с.
24. Ярослав Мудрый и его эпоха. Москва: Древнейшие государства, 2008. С. 28–50.

References

1. Artamonov M.I. Istoriya hazar. Leningrad: Gos. Ermitazh. 1962. 523 s. [History of the Khazars. Leningrad: State Hermitage. 1962. 523 p.] [In Russian]
2. Braichevskiy M.Yu. Bilia dzherel slov'ianskoi derzhavy. Kyiv: Naukova dumka. 1964. 353 s. [At the Sources of the Slavic State. Kyiv: Naukova Dumka. 1964. 353 p.] [In Ukrainian]
3. Visyi druzhbyi. Moskva: Universitet Dm. Pozharskogo. 2011. 519 s. [Visy of Friendship. Moscow: Dmitry Pozharsky University. 2011. 519 p.] [In Russian]
4. Vostochnaya Evropa v drevnosti i srednevekove. Moskva: Nauka, 1978. [Eastern Europe in Ancient and Medieval Times. Moscow: Nauka, 1978. pp. 289–295] [In Russian]
5. Vyisotskiy S.A. Kievskie graffiti HI–HVIII vv. KiYiv. 1985. S. 29–43. [Kyiv Graffiti of the XI–XVIII Centuries. Kyiv. 1985. pp. 29–43.] [In Russian]
6. Golubinskiy E.E. Istoriya russkoy tserkvi. Moskva: T. 1 1901. S.339–342. [History of the Russian Church. Moscow: Vol. 1, 1901. pp. 339–342.] [In Russian]
7. Dzhakson T.N. Islandskie korolevskie sagi kak istochnik po istorii Drevney Rusi i ee sosedei. Moskva: Drevneyshie gosudarstva 1988–1989. 1991. S. 5–169. [Icelandic Royal Sagas as a Source on the History of Ancient Rus and Its Neighbors. Moscow: The Earliest State 1988–1989. 1991. pp. 5–169] [In Russian]
8. Ilin K.S. Letopisnaya statya 6523 g. i ee istochniki. Moskva: Nauka. 1957. S. 94–160. [Chronicle Article 6523 and Its Sources. Moscow: Nauka. 1957. pp. 94–160.] [In Russian]
9. Kazakov A. Motsia O. Starodavnii Chernihiv. Kyiv: Tempora. 2011. S. 3–38. [Ancient Chernihiv. Kyiv: Tempora. 2011. pp. 3–38.] [In Ukrainian]
10. Karpov A.Yu. Yaroslav Mudriy. Moskva: Molodaya Gvardiya. 2010. 592 s. [Yaroslav the Wise. Moscow: Molodaya Gvardiya. 2010. 592 p.] [In Russian]
11. Konstantin Bagryanorodnyiy. Ob upravlenii imperiey. Moskva: Nauka. 1989. 496 s. [On the Administration of the Empire. Moscow: Nauka. 1989. 496 p.] [In Russian]
12. Kuchkin V.A. Formirovanie territorii Severo–Vostochnoy Rusi v H–HIV vv. Moskva: Nauka 1984. 349 s. [Formation of the Territory of North–Eastern Rus in the 10th–14th Centuries. Moscow: Nauka. 1984. 349 p.] [In Russian]
13. Lepiavko S. Chernihiv. Istoriia mista. Kyiv. Palitra. 2011. S. 36–97. [Chernihiv. History of the City. Kyiv. Palitra. 2011. pp. 36–97.] [In Ukrainian]
14. Miheev S.M. “Svyatopolk syade v Kieve po otsu”. Slovyano–germanskie issledovaniya. T. 4. 2009. S. 152–264. [“Sviatopolk Will Sit in Kyiv After His Father”. Slavic–Germanic Studies. Vol. 4. 2009. pp. 152–264.] [In Russian]
15. Nazarenko A.V. Drevnyaya Rus i slavyane. Moskva: Drevneyshie gosudarstva 2007. 2009. 514 s. [Ancient Rus and the Slavs. Moscow: The Earliest State 2007. 2009. 514 p.] [In Russian]
16. Nasonov A.M. “Russkaya zemlya” i obrazovanie territorii Drevnerusskogo gosudarstva. Moskva: Nauka. 1951. 259 s. [“Rus Land” and the Formation of the Territory of the Ancient Rus State. Moscow: Nauka. 1951. 259 p.] [In Russian]
17. Pashuto V.G. Vneshnyaya politika Drevney Rusi. Moskva: Nauka. 1968. 471 s. [Foreign Policy of Ancient Rus. Moscow: Nauka. 1968. 471 p.] [In Russian]
18. Povest Vremennyih let. Tekst podgotovil D.S. Lihachev i B.A. Romanov. Moskva – Leningrad. Ch. 1. 1950. 404 s. [The Tale of Bygone Years. Text prepared by D.S. Likhachev and B.A. Romanov. Moscow – Leningrad. Part 1. 1950. 404 p.] [In Russian]
19. Povist Vremianykh lit. Litopys za Ipatskym spyskom. Kyiv: Radianskyi pysmennyk. 1990. 558s. [The Tale of Bygone Years. Chronicle by the Ipatiev List. Kyiv: Soviet Writer. 1990. 558 p.] [In Ukrainian]
20. Pritsak Omelian. Koly i kym bulo napysano “Slovo o polku Ihorevim”. Kyiv: Oberehy. 2008. S. 77–99; 301–330. [When and by Whom “The Tale of Igor's Campaign” Was Written. Kyiv: Oberehy. 2008. pp. 77–99; 301–330.] [In Ukrainian]
21. Ryibakov B.A. Drevnosti Chernigova. Materialyi po istorii SSSR. 1949. #11. S. 7–99. [Antiquities of Chernihiv. Materials on the History of the USSR. 1949. No. 11. pp. 7–99.] [In Russian]

22. Tolochko P. Kyivska Rus. Kyiv: Abrys. 1996. 358 s. [Kyivan Rus. Kyiv: Abris. 1996. 358 p.] [In Ukrainian]
23. Yanin V.L. Ocherki kompleksnogo istochnikovedeniya. Moskva: Vysshaya shkola. 1977. 239 s. [Essays on Comprehensive Source Studies. Moscow: Higher School. 1977. 239 p.] [In Russian]
24. Yaroslav Mudryiy i ego epoha. Moskva: Drevneyshie gosudarstva, 2008. S. 28–50. [Yaroslav the Wise and His Era. Moscow: The Earliest State, 2008. pp. 28–50.] [In Russian]